

Il Progetto

AGROSUS identificherà **strumenti appropriati e strategie agroecologiche per prevenire e gestire le infestanti nelle colture pertinenti**, nell'ambito dell'agricoltura convenzionale, biologica e integrata, in tutte e **11 le regioni biogeografiche** (Alpina, Anatolica, Artica, Atlantica, Mar Nero, Boreale, Continentale, Macaronesiana, Mediterranea, Pannonica e Steppica) dell'UE e dei paesi associati, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dagli erbicidi sintetici e la pressione correlata sull'ambiente.

AGROSUS svilupperà **in collaborazione con le parti interessate** gli strumenti e le strategie per le infestanti più problematiche delle diverse regioni e colture, e l'impatto a breve, medio e lungo termine delle strategie agroecologiche verrà analizzato da prospettive ambientali e socio-economiche.

Obiettivi

Creazione di un **Sistema Agroecologico colturale meccanico, fisico, biologico e biotecnologico.**

Trasferimento tecnologico e formazione per la prevenzione e gestione delle infestanti.

Promuovere le **iniziative più appropriate a livello operativo, amministrativo e regolamentare.**

Strumenti avanzati di rilevamento.

Espandere la conoscenza sulle infestanti problematiche nell'agricoltura europea.

Obiettivi generali

AGROSUS mira a fornire strumenti di gestione delle colture che implementino tecniche in grado di consentire una gestione sostenibile, equa e sicura delle infestanti in sistemi di coltivazione convenzionali, biologici e integrati, promuovendo allo stesso tempo l'accettazione da parte degli agricoltori.

DURATA: Da Giugno 2023 a Maggio 2027 **(48 mesi)**

BUGET: 4 999 863.75 €. Finanziati dalla Comunità Europea **(4 689 926,25 EUR)** e dal Governo Ungherese **(309 937,50 €).**

APEL: **CL6-2022-FARM2FORK-02-01-two-stage:** Approcci agroecologici per la gestione sostenibile delle infestanti.

PARTNERS: Il progetto AGROSUS è coordinato dall'Università di Vigo (UVIGO) in Spagna e coinvolge **16 partner provenienti da 11 paesi europei e associati.**

RIMANI SINTONIZZATO!

www.agrosus.eu

AGROSUS

Strategie **AGRO**ecologiche per la
Gestione Sostenibile delle
Infestanti nelle Principali Colture
Europee

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon Europe dell'Unione Europea, nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101084-084.

Risultati principali

- **Una rete di stakeholder** parteciperà attivamente alla decisione e all'adozione delle strategie agroecologiche.
- Rapporti sui **problemi legati alle infestanti**, compreso un elenco aggiornato delle infestanti più problematiche in Europa e dei fattori che ostacolano l'adozione degli approcci agroecologici.
- Linee guida sulle **migliori pratiche agroecologiche** per coltura e regione in tutta Europa.
- Video dimostrativi sul **potenziale di robot e droni** per la rilevazione precoce delle infestanti, rivolti ad agricoltori e consulenti.
- **Rapporti** sul potenziale agronomico degli approcci agroecologici e sulla fornitura di servizi ecosistemici.
- Rapporti **sull'impatto ambientale e socio-economico** degli approcci agroecologici.
- **Raccomandazioni degli stakeholder** per l'implementazione di approcci agroecologici nell'agricoltura europea.
- Rete con gli stakeholder per favorire l'accettazione degli **enti affiliati** attraverso l'identificazione, la discussione ed eventuali cambiamenti normativi a sostegno degli approcci agroecologici.

Approccio multi-attore

Gli stakeholder forniranno l'esperienza agronomica, la conoscenza locale sui problemi da risolvere e il feedback necessario per orientare il lavoro di ricerca verso risultati tangibili, con collegamenti a organizzazioni internazionali, istituti di ricerca e associazioni di agricoltori per un'agricoltura sostenibile.

A tal fine, saranno costituite **14 Comunità Regionali di Stakeholder (RSC)** e i loro **Gruppi Collegati alle Colture** (24 CLG) attorno a ciascuna unità sperimentale (a livello regionale), coprendo le 11 regioni biogeografiche, per la **co-creazione** e la **co-validazione** delle azioni intraprese durante il progetto.

I partner e gli stakeholder di AGROSUS collaboreranno insieme - **attraverso sondaggi, interviste in presenza, workshop** - per progettare congiuntamente le strategie agroecologiche (per la valutazione dell'impatto a breve termine) che verranno implementate in ciascuna regione biogeografica e convalideranno anche le strategie agroecologiche raccogliendo feedback - attraverso workshop - per migliorare le strategie implementate in ciascuna regione biogeografica.

In collaborazione con gli stakeholder, AGROSUS riconoscerà gli erbicidi più comunemente utilizzati, le infestanti più problematiche e i problemi incontrati dagli agricoltori per la loro gestione in ciascuna delle 11 regioni biogeografiche europee e identificherà i fattori che influenzano **le decisioni degli agricoltori** ostacolando l'adozione di approcci agroecologici.

11 Regioni Biogeografiche

14 Comunità regionale degli Stakeholders

24 Gruppi Collegati alle Colture

19 Co-creazione di Workshops

38 Co-validazione di Workshop

68 Sistemi agricoli a breve termine

31 Colture

3 SISTEMA AGRICOLO ☞ Convenzionale ☞ Organico ☞ Misto

10 COLTURE ARABILI

Orzo
Mais
Avena
Patata
Rapa
Soia
Girasole
Triticale
Frumento
Cotone

9 COLTURE ORTICOLE

Plante Aromatiche - 3sp. (Vinca, Rumex, Plantago)
Verza
Carota
Lattuga
Melone
Pomodoro
Zucchini

12 COLTURE PERENNI

Mandarlo
Melo
Albicocco
Piccoli frutti
Annona
Nocciolo
Ulivo
Arancio
Pesco
Cachi
Pistacchio
Vite